

[Template] Decision Memo

Integrationsphase Version 2.0

[X]. Runde - [Monat] [Jahr]

Version: [Technical Expert Committee] [Konsortialversammlung]

[Das Decision Memo enthält Informationen zur formalen Prüfung der eingegangenen Basisdiensteanträge für die Integrationsphase. Es soll den Entscheidenden einen schnellen Überblick über die Einhaltung formaler Kriterien bieten. Die finale Fassung enthält im Anhang die Empfehlungen des Technical Expert Committees (TEC) und wird der Konsortialversammlung zur Entscheidung über Basisdiensteanträge vorgelegt.]

Inhalt

Formale Prüfung der Basisdiensteanträge für die Integrationsphase	2
Service 1	2
Service 2	4
Service 3	4
Anhang	5

Formale Prüfung der Basisdienstanträge für die Integrationsphase

[Texte in grau sind Formulierungsvorschläge, die für den jeweiligen Antrag angepasst und auf "schwarz" gesetzt werden müssen. Es verbleibt für das finale Dokument kein grauer Text im Dokument. Die Texte in eckigen Klammern dienen zur Erklärung.]

Service 1

a) Formale Prüfung der notwendigen Kriterien für die Integrationsphase

Kriterien zur Prüfung	Bewertung / Zusammenfassung der Prüfung	Ergebnis der Prüfung
<i>Zustimmung von mindestens 50 % der 26 Fach- und Methodenkonsortien</i>	[Ergebnisse der Umfrage an die Konsortien, Angabe der insgesamt abgegebenen Stimmen, Angabe Zustimmung in Prozent; nicht abgegebene Stimmen zählen als Ablehnung] Es wurden [X]/26 Stimmen abgegeben, dabei fielen [Y] Stimmen positiv aus. Somit gaben [Z] Prozent der Konsortien ihre Unterstützung des Basisdienstantrags an.	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
<i>Technical Readiness Level 5-6</i>	[Angabe der TRL aus dem Antrag, ggf. Auflistung verschiedener Komponenten, wenn im Antrag vorhanden und Zusammenfassung] Die Antragstellenden geben für Ihren Service im Proposal ein Technical Readiness Level von X-Y an.	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
<i>Bericht über die Initialisierungsphase</i>	[Status und Ausblick über die Deliverables von TA1, die zum Abschluss der Initialisierungsphase nötig sind, ggf. mit Prozentangabe; Zeitplan bzw. Ausblick zur Fertigstellung der Deliverables in der Projektphase] <input type="checkbox"/> Requirements Analysis (XX %, [Zeitplan vorhanden]) <input type="checkbox"/> Software Evaluation (XX %, [Zeitplan vorhanden]) <input type="checkbox"/> Service Design (XX %, [Zeitplan vorhanden]) <input type="checkbox"/> Service Development (XX %, [Zeitplan vorhanden]) <input type="checkbox"/> Piloting and User Testing (XX %, [Zeitplan vorhanden]) Falls zutreffend <input type="checkbox"/> Stellungnahme zu Rückmeldung der Gutachter zum Antrag der Initialisierungsphase	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
<i>Interoperabilität mit NFDI-Services</i>	[Es wird auf Interoperabilität mit NFDI-Services eingegangen]	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt

Integration mit nationalen und internationalen Infrastrukturen	[Es wird darauf eingegangen, inwieweit der in Entwicklung befindliche Basisdienst mit anderen nationalen und internationalen Infrastrukturen integriert werden kann.]	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
Überschneidung mit Diensten der EOSC-EU-Nodes	[Der Antrag enthält eine aktualisierte Information zu ähnlichen oder komplementären Services, die über die EOSC-EU-Nodes zur Verfügung gestellt werden. Alternativ: Antrag enthält Information, dass es im Vergleich zum Antrag auf Initialisierung keine Änderungen / nach dem besten Wissen der Antragstellenden keine vorhandenen oder geplanten Services gibt.]	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
Key Performance Indicators (KPIs)	[Es werden KPIs genannt, um den Projekterfolg mit Blick auf eine weitere Förderung zu bewerten.]	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
Risiken und Herausforderungen	[Es wird auf Risiken und Herausforderungen eingegangen.]	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
Offenheit des Konzepts	[Das Konzept zur Implementierung des Services sollte auf offenen Lösungen aufbauen, um Transparenz zu schaffen und Lock-In-Szenarien zu vermeiden. Der Service selbst soll offene Lizenzen verwenden. Bei der Nutzung proprietärer Lösungen muss eine Erklärung vorhanden sein. Änderungen zum Antrag für die Initialisierungsphase müssen begründet werden.] Das Konzept baut weiterhin auf bereits vorhandenen Lösungen auf, die offen lizenziert sind. Die Entwicklungen des Service sollen weiterhin unter Open Source Lizenzen veröffentlicht werden. [ggf. Komponenten des Service sind bereits unter einer Open Source Lizenz verfügbar.]	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt
Weitere Formalia	[Prüfung weiterer Formalia] <input type="checkbox"/> Anzahl Seiten und Format eingehalten <input type="checkbox"/> Laufzeit entspricht den Vorgaben [max. 2 Jahre] <input type="checkbox"/> Beantragte Fördersumme liegt innerhalb der Vorgaben <input type="checkbox"/> Plausibilitätsprüfung der Workpackages und beteiligten Institute bezogen auf Funding, bzw. Bereitstellung eigener Ressourcen (bspw. dokumentiert in Letters of Commitment) <input type="checkbox"/> Unterschriften aller Partner vorhanden <input type="checkbox"/> sind die empfohlenen Deliverables (Stakeholder- und Community-Engagement, Kommunikation) im Work Plan	<input type="checkbox"/> Kriterium erfüllt

	vorgesehen Die weiteren Formalien der Antragstellung wurden eingehalten.	
--	---	--

b) Zustimmung der Sektion [section-name]

Es fand ein Bericht über die Initialisierungsphase des Services im Sektionstreffen [section-name] am DD-MM-YYYY statt. Im Zuge dessen wurde der Ausblick für die Integrationsphase vorgestellt. Es gab die Möglichkeit, über beide Phasen zu diskutieren.

Der Antrag wurde formal fristgerecht am DD-MM-YYYY durch die Sektionssprechenden [Name1] und [Name2] eingereicht.

c) Empfehlungen des Technical Expert Committees (TEC) können dem Dokument im Anhang entnommen werden.

[Wird durch Base4NFDI Task Area 4 bereitgestellt.]

d) Beurteilung durch das Base4NFDI-Management-Committee [Punkt nur relevant falls zu viele Einreichungen in einer Runde, ansonsten löschen]

Service 2

Service 3

Anhang

[Evaluation des Technical Expert Committee, nur in der Version für die Konsortialversammlung]

Template